

JURNALISTIKADA IXTISOSLASHUV VA TARMOQLASHUV. SOHALAR VA QAMROV

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14650443>

Ilhom MUSURMONOV,

TDSHU 1-kurs magistranti, Toshkent, O'zbekiston.

Tel: 99 462 33 03;

E-mail: musulmonovilhom681@gmail.com

***Annotatsiya.** Maqolada jurnalistika sohasidagi ixtisoslashuv tizimining o'ziga xos shakllari yoritiladi. Jurnalistika sohasida ixtisoslashgan tahririyat yoki ommaviy axborot vositasini bilish va farqlash uchun obektivlikning o'ziga xos tizimlariga e'tiborni qaratish, butun boshli bir davlat yoki makonning turli va xilma-xil sohalarini qamrab olgan birorta ham ommaviy axborot vositasini uch-ratmayotganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.*

***Kalit so'zlar:** OAV, davlat, jamiyat, makon, ixtisoslashuv, tarmoq, tizim, dunyo, an'anaviy, tahririyat.*

***Аннотация.** В статье освещаются конкретные формы системы специализации в области журналистики. Сосредоточение внимания на конкретных системах объективности, чтобы знать и различать специализированные редакции или средства массовой информации в области журналистики, имеет особое значение, поскольку не существует единого средства массовой информации, которое охватывало бы различные и разнообразные сектора всей страны или пространства.*

***Ключевые слова:** СМИ, государство, общество, пространство, специализация, сеть, система, мир, традиционное, редакционное.*

***Abstract.** The article highlights the specific forms of the specialization system in the field of journalism. Focusing on specific systems of objectivity in order to know and distinguish a specialized editorial or mass media in the field of journalism is of particular importance as there is no single mass media that covers the various and varied sectors of an entire country or space.*

***Key words:** media, state, society, space, specialization, network, system, world, traditional, editorial.*

Bugun dunyo keskin o'zgarib bormoqda. An'anaviy ommaviy axborot vositalarining elektron tarmog'i paydo bo'lganligi va sohalarda axborot tizimlari internetga asoslangan multimediyaga aylanishi bilan jurnalistik amaliyotni sezilarli

darajada o'zgartiradigan muhim tezlikni olib keldi va jurnalistik mutaxassislik va profillar mazmuniga tuzatishlar kiritilmoqda. O'tgan asrda yaxlit kasb sifatida qaralgan ayrim kasblar zamonaviy davrga kelib alohida guruhlariga bo'linib, yangidan-yangi jarayonlarni hosil qilmoqda.

Ixtisoslashgan tahririyat yoki ommaviy axborot vositasini bilish va farqlash uchun obektivlik shart emas. Undagi xabar yoki lavhalarning aksariyat qismidan ham bilib olish mumkin. Ixtisoslashuv jurnalistikaning asosiy tarmog'iga aylanib ulgurgan bir davrda butun boshli insoniyat muammolari yoki butun boshli bir davlat yoki makonning turli va xilma-xil sohalarini qamrab olgan birorta ham ommaviy axborot vositasini uchratmaymiz.

Boshqaruv sohasining takomillashuvi jarayonida inson uning aqliy mehnat faoliyatining ortishi va butun sohalarni qamrab olgan va amalga oshirilgan modernizatsiyalashuv jarayoni natijasida esa alohida soha va tarmoqlarda ixtisoslashuv ro'y berdi. Bu jarayon fanga "ixtisoslashuv" nomi bilan kirdi. Barcha sohalarni birdek qamrab olgan bu jarayonni jurnalistik faoliyatda ham ko'rishimiz mumkin. Aytaylik, bir vaqtlar telejurnalist bir idora yoki ma'lum bir voqea-hodisa ro'y bergan joyga yuborilgan muxbir voqea joyidan lavha tayyorlashi uni montaj qilib efirga uzatish jarayonidagi texnik muammolar bugungi kunda zamonaviy texnologiyalarning rivoj topishi, ya'ni raqamli jurnalistikaning kirib kelishi bilan o'ziga xos rivojlanish bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Marketing va reklama tadqiqotlari doirasida ahamiyatli shaxslardan biriga aylangan mutaxassis Styuart Jonson "Network Marketing Lifestyles" jurnaliga bergan intervyusida "Internet – reklama – biznes" hamkorligining rivojlanish bosqichiga uch to'liqinli tasnif bergan [1].

Bugungi zamonaviy media muhitida ixtisoslashuvni quyidagi asoslarda ajratamiz va farqlaymiz:

1) jurnalistning aniq yo'nalganligi (sport jurnalistikasi, teleradio jurnalistikasi, internet jurnalistikasi, bosma ommaviy axborot vositalari: gazeta-jurnal jurnalistikasi va hakoza)

2) Ommaviy axborot vositasining yo'nalganligi: (sport xabarlari: "Futbol TV", "Sport", "Match"; Xalqaro va mahalliy yangiliklar: "BBS", "Euronevs", "NHK", "SNN", "Al-Jazeera"; ko'ngilochar: "Sanal+", "Love2", "Melij dom";

Kino va boshqa: "Kinoteatr", "Navo", "Muztv", "Musitsbass", "Rotskstar"

Ixtisoslashuv jurnalistga nima beradi? Jurnalistikada muayyan bir sohaga (masalan, sport mavzusiga) ixtisoslashib ishlashning yutuq va kamchiliklari nimada? Ya'ni ixtisoslashib ishlaganda qanday yutuq va kamchiliklarga erishish mumkin?

Muayyan bir ommaviy axborot vositasining istalgan bir turida ixtisoslik, eng avvalo, kasbiy yuksalish nuqtayi nazaridan professionallikni taqdim qiladi. Universal

jurnalist sifatida ilgari hamma sohadan bir shingil qabilida faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, endi muayyan bir ixtisoslik asosida ishlash jurnalistga shu sohaning insoniyatga ma'lum eng quyi nuqtalarigacha o'rganish va kirib borishga yo'l ochadi. Bu esa keyinchalik uning ushbu sohada hamma narsani biladigan kuchli mutaxasis bo'lib yetishishini ta'minlaydi. Bu kasbiy jihati. Boshqa jihatdan esa inson o'zi xohlagan sohaga kirib kelishini ta'minlaydi. Ya'ni o'zi chin dildan istab ushbu sohaga kiradi. Aynan shuning uchun ham Yevropa yoki Amerikada jurnalistlar tayyorlaydigan alohida universitetlar mavjud emas. Biroq shunga qaramasdan barcha tarmoq va jabhalardagi eng kuchli jurnalistlar mazkur mamlakatlarda. Bularning asosiy sababi esa ixtisoslikdagi inson tanlovining erkinligi va uni hammaning birdek hurmat qilishidir. Aynan o'sha hurmat va fikrga ijobiy munosabat bildirish tuyg'usi mavjudligi uchun ham birorta bolakay fotograf yoki sharhlovchi bo'lishni xohlasa kattalar (asosan ularning ota-onalari) bu kasbning yomonligi, undan yaxshi pul topib bo'lmasligi haqida gapirishmaydi. Balki bolaning fikri hurmat qilinadi va qo'llab-quvvatlanadi. Aynan shu boisdan ham garchi kam daromadli jihati mavjud bo'lsa-da bu davlatlarda jurnalistika kasb sifatida kamayib yoki zavolga uchrab ketmaydi [2]. Muayyan bir sohaga ixtisoslikda ham qolgan butun sohalarda kuzatilganidek yutuq va kamchiliklar mavjud bo'ladi. Uning yutuqlarini quyidagi o'rinlarda ko'rishimiz mumkin:

1) kasbiy professionallashtirish – o'zi ishlayotgan tarmoq yoki sohada kuchli mutaxasis bo'lib yetishish, sohaning butun kamchilik va nuqsonlarini puxta o'zlashtirgan bo'lish, hech qanday keladigan yoki kutilayotgan savolga o'rin qoldirmaslik;

2) o'zi yaxshi ko'rgan sohada faoliyat yuritish. Aytaylik, kimdir yozishni, kimdir fotograf sifatida rasmga olishni, yana kimdir esa sodir bo'lgan voqea-hodisani sharhlashni yaxshi ko'radi. Kasbiy ixtisoslashuv butunligicha muayyan shaxsga buni bemalol va boshqa tarmoqlarga aralashmasdan amalga oshirishni taqdim qiladi;

3) mamlakat miqyosida rivojlanish. Aytaylik, butun soha va tarmoqlarda amalga oshirilgan va to'la yo'lga quyilgan kasbiy ixtisoslashuv jarayonida mamlakat bo'ylab taraqqiy etish va yuksalish kuzatiladi. Ya'ni har bir sohaga o'z ishini sevadigan va bu sohadagi barcha zamonaviy va modern ilmlarni o'zlashtirgan kadrlar olib kelinadi. Qishloq xo'jaligi xodimi xalq ta'limiga, o'qituvchi yengil sanoatga, iqtisodchi agrar tarmoqqa "mutaxasis" sifatida "jalb qilinmaydi" va "tayinlanmaydi". Bu ixtisoslashuvning umumdavlat miqyosidagi yutug'i sanaladi. Xuddi shunday jurnalistikada ham shu tamoyil ishlaydi. Masalan, biz ko'p gapiradigan va misol sifatida ko'rsatadigan G'arbda bu tizim maksimal darajada ishlaydi. Uning rivojlanib ketishi va tizimning o'ta tartibli va tadrijiy yuksaladigan qilib qurilganligining bosh mohiyatini ochib beruvchi jihat ham aynan mana shu bo'ladi. Yaqinda bir soha

mutaxassisi bo‘lgan ustozimiz gapirib berdilar. U kishi bir paytning o‘zida ispan tili o‘qituvchisi ham hisoblanadi. Polshaga borib, qaysidir mashhur universitet bilan hamkorlik memorandumi imzolangan. Keyin shu universitetda ishlaydigan bir kishi bilan ancha yaqin bo‘lib ketgan, kasbdosh sifatida uni lingvistika va qiyosiy tarjimadan o‘zbek talabalarga ma’ruza o‘qishga taklif qilgan. Shunda u kishining bergan javobi ustozimizni hayratga solibdi: “Avvalambor, yuksak e’tibor ko‘rsatib oz bilimimizni ko‘p ko‘rib qadrlab bizni o‘z yurtimizga da’vat qilishingiz meni juda baxtiyor qildi. Buning uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Ammo keling aynan siz aytgan sohada mendan ham kuchli va bu sohaning haqiqiy egasi bo‘lgan bir kishi bor. Shuni sizga tavsiya qilaman, ishonchim komilki, u kishi sizning talabalaringsizga mendan ko‘ra ko‘proq bilim beradi va manfaat yetkazadi.” Haqiqatan ham bu javob bizni ham hayratga soldi. Muayyan aniq daromad va qo‘shimchasiga o‘zga bir mamlakatga sayohat qilishdek imkoniyat tug‘ilganida kasbiy professionallikni birinchi o‘ringa qo‘yishi Yevropaning nega rivojlanganini amalda ko‘rsatdi.

Endi esa ixtisoslashuvning kamchiliklari haqida ham to‘xtalib o‘tamiz:

1) kasbiy va sohaviy nuqtai nazardan cheklanib qolish. Aytaylik, biror bir professional jurnalist u xoh sport jurnalisti bo‘lsin, xoh televediniyedagi teleboshlovchi u o‘zining sohasidan (sferasidan) tashqaridagi hodisa va ilmiy tushunchalardan anchayin cheklangan bo‘lishi, boshqa mavzularda no‘noq va tajribasizligi ko‘zga tashlanib qoladi. Ya’ni professional sport sharhlovchisidan boshqa o‘rinda xalqaro jurnalist yoki oddiy shaxs sifatida ham yer yuzining istalgan bir yerida sodir bo‘lgan iqtisodiy, siyosiy va boshqa ko‘rinishdagi nizolarni tahlil qilishini talab qilish ahmoqlik hisoblanadi. To‘g‘ri, balki zamonaviy va ziyoli kishi sifatida tahlil qilishga harakat qilar, balki buni uddalar, biroq u bergan javobda ko‘proq umumiylik bo‘ladi. Konkretlashuv va aniq javob berishi, butun auditoriyani o‘z fikri bilan nazorat qila olishi mushkuldir;

2) kam unumdorlik. Ilgari bir jurnalistga maosh berilib, undan istalgan janr yoki sohaga oid material tayyorlash talab qilingan. Jurnalistdan universal darajada foydalanilgan.

Xulosa. Xulosa sifatida aytadigan bo‘lsak, axborot kuchli qurol. Zamonaviy dunyoda uning kuchi nihoyatda ortmoqda. Microsoft kompaniyasi prezidenti Bill Geyts aytganidek: “Kim axborotga ega bo‘lsa, u hamma narsaga ega” [3]. Shunday ekan, uning kuchidan milliy qadriyatlarimizdan kelib chiqqan holda xolis va to‘g‘ri yo‘lda foydalanishimiz talab qilinadi. Buning uchun esa, eng avvalo, media makonda to‘liq ixtisoslashuvga erishishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- [1] – <https://www.find-book.co.uk/book/The-Wave-4-Way-to-Building-Your-Downline/0761522131.htm> murojaat vaqti 10.18.2024. 18:01.
- [2] – Nevzat Tarhan. Psikolojik Savaş, Gri Propaganda, Timaş Yayınları. – İstanbul, 2003. – S. 37..
- [3] – Xudoyqulov M. Qozoqboyev T. Jurnalistikaga kirish. O‘quv qo‘llanma. Toshkent.: Iqtisod-moliya. 2008.